

CZU: 341.231.14:343.211-053.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7643139>

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI – STANDARD INTERNAȚIONAL ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII PENALE A MINORULUI

RUSSU Valentina

Doctorandă, asistent universitar,
Catedra Drept penal și criminologie, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
ORCID ID: 0000-0002-1809-9745

Summary. *The European path initiated by the Republic of Moldova involves, among other things, the adjustment of the national normative framework to international standards. An area that shows importance in this regard is juvenile justice. In this scientific approach, we specifically aim to elucidate the essence of the principle of the child's best interests as an international standard in the field of criminal liability of minors, in conjunction with other relevant principles aimed at minors in conflict with the criminal law.*

Keywords. *minor, child's best interest, criminal liability, punishment.*

Există o serie de documente internaționale care stabilesc standardele pentru respectarea drepturilor copilului în administrarea justiției. Vom trece în revistă câteva din acestea. Astfel, Convenția ONU privind drepturile copilului, în articolele 37 și 40, stabilește unele garanții pentru administrarea justiției pentru copii cu respectarea și protejarea drepturilor copiilor. Mai mult, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a formulat Comentariul General nr. 10 (2007) privind drepturile copiilor în justiția juvenilă, dar și alte comentarii precum: Comentariul General nr.1 (2001) „Obiectivele educației”, Comentariul general nr. 2 (2002) „Rolul instituțiilor naționale independente pentru drepturile omului în promovarea și protecția drepturilor copilului”, Comentariul General nr. 4 (2003) „Sănătatea și dezvoltarea adolescenților în contextul Convenției cu privire la drepturile copilului”, Comentariul General nr. 5 (2003) „Măsuri generale de punere în aplicare a Convenției privind Drepturile Copilului (art.4, 42 și 44, paragraful 6)”, Comentariul General nr. 8 (2006) „Dreptul copilului la protecție împotriva pedepselor corporale și a altor forme de pedeapsă crude sau degradante”, Comentariul General nr. 12 (2009) „Dreptul copilului de a fi ascultat”, Comentariul General nr. 15 (2013) „Dreptul copilului de a se bucura de cel mai înalt standard realizabil de sănătate”, Comentariul General nr. 17 (2013) „Dreptul copilului la odihnă, timp liber, joc, activități recreative, viață culturală și artistică”, Comentariul General nr.19 (2016) privind „Bugetarea publică pentru realizarea drepturilor copilului”, Comentariul General nr. 20 (2016) „Implementarea drepturilor copilului în timpul adolescenței” etc.

De asemenea, există o serie de documente cu caracter de recomandare care stabilesc standardele internaționale privind administrarea justiției juvenile la diferite etape ale procesului, dintre care enumerăm: Regulile standarde minime

ale ONU privind administrarea justiției juvenile (Regulile de la Beijing), Regulile Națiunilor Unite pentru protecția minorilor privați de libertate (Regulile de la Havana) și Principiile Națiunilor Unite pentru prevenirea delincvenței juvenile (Principiile de la Riyadh). Prevederi relevante se regăsesc și în Corpul de principii pentru protecția persoanelor contra oricărei forme de detenție sau închisoare, Regulile standarde minime ale ONU privind măsuri neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo), precum și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Punem în evidență și Recomandarea (2003)20 privind noile modalități de tratare a delincvenței juvenile și rolul justiției juvenile care constituie documentul de bază pentru ghidarea statelor-membre ale Consiliului Europei. Aceasta este acompaniată de Recomandarea (2006)2 privind regulile penitenciare europene, Rezoluția Comitetului de Miniștri privind justiția prietenoasă copilului, precum și Recomandarea (89)12 a Comitetului de Miniștri către statele-membre privind educația în penitenciare.

Problematica răspunderii penale a minorului și sistemul justiției pentru copii, având în vedere volumul de acte internaționale care ghidează sistemul justiției juvenile constituie o preocupare permanentă pentru comunitatea internațională. Standardele internaționale în domeniul justiției juvenile promovează obiectivul de a asigura în primul rând drepturile copilului, chiar dacă acesta are o conduită delincventă. Or, în toate aspectele ce îl vizează pe copil, interesul său superior trebuie să primeze. Astfel, principiul general care ghidează toate actele internaționale în materia drepturilor copilului se cuprinde în dispoziția articolului 3 al Convenției din 1989 cu privire la drepturile copilului care stipulează: „În toate deciziile care îi privesc pe copii, fie că sunt luate de instituții publice sau private de ocrotire socială, de către tribunale, autorități administrative sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie fie luate în considerare cu prioritate” [1]. Celelalte principii ce guvernează justiția juvenilă derivă din însăși respectarea principiului potrivit căruia interesul superior al copilului trebuie să primeze.

Formularea și explicarea principiului interesului superior al copilului, dar și fundamentarea unor mecanisme eficiente ce ar garanta realizarea lui efectivă preocupă nu doar comunitatea internațională, interesul superior al copilului constituind obiect de cercetare pentru specialiști din diferite domenii, existând totodată o serie de studii consacrate acestui subiect atât la nivel național, dar și internațional, fapt ce denotă importanța sa primordială.

Referindu-ne nemijlocit la domeniul răspunderii penale a minorului este de remarcat că principiul interesului superior al copilului trebuie să guverneze toate acțiunile, deciziile atât la etapa de elaborare a cadrului legislativ relevant privind răspunderea penală a copiilor, dar, totodată, să aibă prioritate și să fie respectat la

toate fazele procedurii penale, precum și la faza de executare a pedepsei. Altfel spus, întotdeauna interesul superior al copilului trebuie coroborat cu alte standarde care guvernează justiția juvenilă și ne referim anume la reglementarea vârstei răspunderii penale, responsabilității penale a acestora, specificul pedepselor și măsurilor educative, individualizarea răspunderii și pedepsei penale, liberarea de răspundere penală, liberarea de pedeapsă penală, executarea pedepselor și resocializarea, dejudicizarea, măsurile procesuale de constrângere, procedurile speciale etc.

În unele studii se accentuează, pe bună dreptate, că principiul interesului superior al copilului nu reprezintă o novație pentru documentele internaționale în materia drepturilor omului. Fundamentele acestui principiu se regăsesc în Declarația drepturilor copilului din 1959. Or, potrivit documentului, „Copilul se va bucura de ocrotire specială și i se vor oferi posibilități favorabile și înlesniri, prin lege și prin alte mijloace care să-i îngăduie să se dezvolte fizic și moral, spiritual și social, în condiții de libertate și demnitate. Legiferarea acestor obiective va avea drept considerent suprem optima satisfacere a intereselor copilului” [2, p. 8].

Conceptul *interesul superior al copilului* precede Convenția cu privire la drepturile copilului fiind consacrat, după cum am mai menționat și în Declarația din 1959 a drepturilor copilului (paragraful 2), dar și Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (art.5 litera (b) și 16, paragraful 1 litera (d)), precum și în instrumentele regionale și în numeroase legi naționale și internaționale.

Evidențiem în continuare ideea potrivit căreia Convenția pentru drepturile copilului, pe lângă instituirea principiului interesului superior al copilului la art.3, se referă în mod explicit la acest standard și în alte articole relevante domeniului justiției juvenile, cum ar fi, de exemplu, articolul 9: separarea de părinți; articolul 10: reîntregirea familiei; articolul 18: responsabilitățile părintești; articolul 20: privarea mediului familial și îngrijirea alternativă; articolul 21: adopția; articolul 37 litera (c): separarea de adulții în detenție; articolul 40 paragraful (2) litera (b) punctul (iii): garanții procedurale, inclusiv prezența părinților la ședințele de judecată pentru chestiuni penale care implică copii în conflict cu legea etc. Deci, reieșind din caracterul general al noțiunii de *interes superior al copilului*, acesta va trebui identificat în fiecare caz particular, dar, mai mult, de fiecare dată trebuie să se creeze cele mai favorabile condiții de realizare a acestuia, astfel încât copilul să fie afectat de *cel mai puțin rău posibil*. Or, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a identificat articolul 3, paragraful 1 al Convenției pentru drepturile copilului, ca fiind unul dintre cele patru principii generale ale Convenției pentru interpretarea și punerea în aplicare a tuturor drepturilor copilului [3] și implică un concept dinamic care necesită o evaluare corespunzătoare contextului specific.

Conceptul de *interes superior al copilului* urmărește să asigure atât respectarea deplină, cât și efectivitatea tuturor drepturilor recunoscute în Convenție și dezvoltarea holistică a copilului, or, aceasta ar presupune ca statele să interpreteze dezvoltarea ca pe un „concept holistic, care cuprinde dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală, psihologică și socială a copilului” [4, p. 3].

Punem în evidență faptul că Comitetul ONU pentru drepturile copilului a subliniat că „judecata unui adult cu privire la interesul superior al copilului nu poate suprascrie obligația de a respecta toate drepturile copilului în temeiul Convenției”. Se remarcă, de asemenea, că nu există o ierarhie a drepturilor în Convenție; toate drepturile prevăzute în acesta sunt în „interesul superior al copilului” și niciun drept nu ar putea fi compromis printr-o interpretare negativă a interesului superior al copilului [4, p. 3].

Aplicarea deplină a conceptului de *interes superior al copilului* necesită dezvoltarea unei abordări bazate pe drepturi, angajarea tuturor actorilor, pentru a asigura integritatea fizică, psihologică, morală și spirituală holistică a copilului și pentru a-i promova demnitatea umană.

În comentariul său [4], Comitetul ONU pentru drepturile copilului subliniază că interesul superior al copilului este un concept triplu și presupune:

(a) *Un drept substanțial*: dreptul copilului de a avea interesul său superior evaluat și luat ca o considerație primordială atunci când sunt luate în considerare diferite interese pentru a ajunge la o decizie cu privire la problema în cauză și garanția că acest drept va fi implementat ori de câte ori se va lua o decizie referitoare la un copil, un grup de copii identificați sau neidentificați sau copii în general. Articolul 3, paragraful 1, creează o obligație intrinsecă pentru state, este direct aplicabil (autoexecutabil) și poate fi invocat în fața unei instanțe.

(b) *Un principiu juridic fundamental, interpretativ*: dacă o dispoziție legală este deschisă mai multor interpretări, trebuie aleasă interpretarea care servește cel mai eficient interesul superior al copilului. Drepturile consacrate în Convenție și în Protocoalele Opționale ale acesteia oferă cadrul de interpretare.

(c) *O regulă de procedură*: Ori de câte ori se va lua o decizie care va afecta un anumit copil, un grup identificat de copii sau copii în general, procesul decizional trebuie să includă o evaluare a impactului posibil (pozitiv sau negativ) a deciziei privind copilul sau copiii în cauză. Evaluarea și determinarea interesului superior al copilului necesită garanții procedurale. Mai mult, justificarea unei decizii trebuie să demonstreze că dreptul a fost luat în considerare în mod explicit. În acest sens, statele părți vor explica modul în care dreptul a fost respectat în decizie, adică ceea ce a fost considerat a fi în interesul superior al copilului; pe ce criterii se bazează; și cum au fost ponderate interesele copilului față de alte considerații, indiferent dacă acestea sunt probleme largi de politici sau cazuri individuale [4, p. 4].

Un aspect aferent domeniul răspunderii penale a minorilor este și judecarea cauzelor cu implicarea minorilor care au săvârșit infracțiuni. În acest sens, desprindem o regulă potrivit căreia în cazurile penale, principiul interesului superior se aplică copiilor aflați în conflict (adică presupuși, acuzați sau recunoscuți ca fiind încălcate) sau în contact (ca victime sau martori) cu legea, precum și copiilor afectați de situația părinților lor în conflict cu legea. Comitetul subliniază că protejarea interesului superior al copilului semnifică că *obiectivele tradiționale ale justiției penale, precum represiunea sau retribuția, trebuie să cedeze loc obiectivelor de reabilitare și justiție restaurativă, atunci când se ocupă de copiii delincvenți* [4, p. 8].

Dacă ne referim la etapa de elaborare a cadrului legislativ, atunci regula desprinsă este că dreptul copilului de a avea interesul său superior evaluat și luat ca o considerație primordială ar trebui să fie inclus în mod explicit în toate legislațiile relevante, nu doar în legile care privesc în mod specific copiii [4, p. 9].

După cum am menționat anterior, principiul interesului superior al copilului a fost preluat și dezvoltat și în alte acte internaționale (nu doar în Convenția pentru drepturile copilului).

Potrivit Liniilor directoare pentru justiția prietenoasă copiilor, *justiția prietenoasă copilului* se referă la sistemele de justiție care garantează respectarea și implementarea eficientă a tuturor drepturilor copiilor la cel mai înalt nivel posibil, ținând cont de principiile enumerate în document și acordând considerațiune corespunzătoare nivelului de maturitate al copilului și înțelegerii circumstanțelor cazului. Ceea ce este, în particular, o justiție accesibilă, corespunzătoare vârstei, rapidă, adaptată la și concentrată pe necesitățile și drepturile copilului, inclusiv, dreptul la un proces echitabil, dreptul de a participa la procese și de a le înțelege, dreptul la viață privată, la integritate și demnitate [5, p. 3].

Definind principiul interesului superior al copilului și formulând obligația potrivit căreia Statele membre trebuie să garanteze implementarea eficientă a dreptului copiilor de a avea interesul lor suprem în calitate de considerațiune primară în subiecte ce țin de ei sau care-i afectează, Liniile directoare prevăd că la evaluarea interesului suprem al copiilor atrași sau afectați:

- a. părerilor și opiniilor lor li se va acorda ponderea corespunzătoare;
- b. toate celelalte drepturi ale copilului, precum dreptul la demnitate, libertate și tratament egal trebuie să fie respectate întotdeauna;
- c. trebuie să fie adoptată o abordare cuprinzătoare de către toate autoritățile relevante pentru a ține cont de toate interesele implicate, inclusiv, de bunăstarea fizică și psihică și de interesele legale, sociale și economice ale copilului [5, p. 3].

De asemenea, Liniile directoare stabilesc că interesul suprem al tuturor copiilor atrași în aceeași procedură sau caz trebuie să fie evaluat și echilibrat

separat pentru a reconcilia posibilele conflicte de interese ale copiilor. Totodată, se accentuează că deși autoritățile judiciare au competența finală și responsabilitatea de luare a deciziilor finale, statele membre trebuie să întreprindă, în caz de necesitate, eforturi comune pentru a stabili abordări multidisciplinare cu scopul de a evalua interesul suprem al copiilor în procedurile legate de ei [5, p. 4].

Reiterăm că interesul superior al copilului trebuie evaluat și luat în considerare întotdeauna la aplicarea față de minor a măsurilor privative de libertate. Sau, orice formă de privațiune de libertate a copiilor trebuie să fie măsură de ultimă instanță și să fie aplicată pentru cel mai scurt timp posibil. Pe lângă aceasta, eforturi speciale trebuie să fie întreprinse pentru a evita detențiunea preventivă [5, p. 6].

Potrivit Liniilor directe pentru justiția prietenoasă copiilor, atunci când se impune privațiunea de libertate, copiii trebuie, de regulă, să fie deținuți separat de adulți. Atunci când copiii sunt deținuți împreună cu adulții, acest lucru trebuie să se întâmple din motive excepționale și să se bazeze numai pe interesul suprem al copilului. În toate circumstanțele, copiii trebuie să fie deținuți în încăperi potrivite necesităților lor. Totodată, ținând cont de vulnerabilitatea copiilor privați de libertate, de importanța legăturilor de familie și de promovarea reintegrării în societate, autoritățile competente trebuie să asigure respectarea drepturilor copilului și să susțină activ protecția lor conform stipulărilor instrumentelor universale și Europene [5, p. 6].

De asemenea, având în vedere respectarea interesului superior al copilului, același document prevede că vârsta minimă pentru răspunderea penală nu trebuie să fie prea mică și trebuie să fie determinată de lege. De asemenea, alternativele la procesele judiciare cum ar fi medierea, diversitatea mecanismelor judiciare și soluționarea alternativă a disputelor trebuie să fie încurajate de fiecare dată când acestea pot servi intereselor supreme ale copilului. Folosirea prealabilă a acestor alternative nu trebuie să fie utilizată ca obstacol pentru accesul copilului la justiție. Copiii trebuie să fie pe deplin informați și consultați. Totodată, alternativele la procesele judiciare trebuie să garanteze un nivel echivalent de protecție juridică. Respectarea drepturilor copiilor conform descrierilor din aceste recomandări și din toate instrumentele juridice relevante pentru drepturile copiilor trebuie să fie garantate în aceeași măsură în cadrul procedurilor intra - și extra - judiciare [5, p. 6-7].

Trecând în revistă și alte acte internaționale relevante, menționăm că Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului adoptate de la 17 noiembrie 2010 au fost elaborate în special pentru a asigura că justiția are întotdeauna în vedere interesul copiilor indiferent

de identitatea acestora și de actele comise. Presupunând că un prieten este o persoană care se poartă frumos cu tine, are încredere în tine și în care poți avea încredere la rândul tău, care te ascultă și pe care îl asculți, care te înțelege și pe care îl înțelegi, precum și că un prieten adevărat are curajul să-ți spună când greșești și este alături de tine pentru a te ajuta să găsești o soluție, un sistem juridic în interesul copilului ar trebui să se dedice reproducerii acestor idealuri [6, p. 7].

Principiul interesului superior al copilului este afirmat și în diverse rapoarte care au ca obiect studiul respectării drepturilor copilului. Astfel, se face trimitere la prevederile articolului 40 din Convenția cu privire la drepturile copilului care prevede că statele părți recunosc oricărui copil bănuț, acuzat sau cu privire la care s-a dovedit că a comis o încălcare a legii penale dreptul la un tratament conform cu simțul demnității și al valorii personale, care să întărească respectul sau pentru drepturile omului și libertățile fundamentale ale altora și care să țină seama de vârsta sa, precum și de necesitatea de a facilita reintegrarea sa în societate și asumarea de către acesta a unui rol constructiv în societate [1]. Totodată, se subliniază că este de preferat ca minorii să nu fie supuși procedurilor juridice standard și instituționalizării, prevăzându-se o întregă gamă de dispoziții, precum cele referitoare la îngrijire, orientare și supraveghere, la îndrumare, la perioadele de probă, la plasamentul familial, la programe de educație generală și profesională și la soluții alternative celor privind îngrijirea într-un cadru instituțional, pentru a asigura copiilor un tratament în interesul bunăstării lor și proporțional cu situația lor și cu infracțiunea săvârșită. De asemenea, se accentuează pe bună dreptate că indiferent de modelul de tratament juridic aplicat copiilor care au comis infracțiuni, acesta va trebui să respecte interesul superior al copilului. În acest sens, o pondere corespunzătoare va fi acordată părerilor și opiniilor copilului (acesta trebuind să fie tratat ca deținător deplin de drepturi, exercitate în funcție de capacitatea de dezvoltare a copilului). La aplicarea dispozițiilor privind delincvența juvenilă, trebuie să se țină cont de bunăstarea fizică și psihică și de interesele legale, sociale și economice ale copilului. Toate celelalte drepturi ale copiilor în conflict cu legea penală precum dreptul la demnitate, la libertate, la tratament egal, la nediscriminare etc., trebuie să fie respectate [7, p. 62].

Principiul interesului superior al copilului este consfințit chiar în preambulul Ansamblului regulilor minime ale Națiunilor Unite cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing), unde se recunoaște că tinerii, nefiind încă decât la stadiile inițiale ale dezvoltării personalității lor, au nevoie, pentru a se dezvolta psihic și intelectual și pentru a se integra mai bine în societate, de o atenție și o asistență deosebite și trebuie să fie protejați de lege potrivit cu condițiile care garantează liniștea lor, libertatea lor, demnitatea lor și siguranța lor [8].

În continuare, Ansamblul de reguli minime stipulează *inter alia* obligația statelor de a face eforturi pentru a stabili o serie de legi, reguli și dispoziții aplicabile în mod expres la delincvenții juvenili și pentru a stabili instituții și organisme însărcinate cu aplicarea justiției la minori, fiind destinate:

- a) să răspundă la nevoile proprii ale delincvenților juvenili, protejându-le, în același timp, drepturile lor fundamentale;
- b) să răspundă la nevoile societății;
- c) să aplice efectiv și echitabil Ansamblul de reguli [8].

Reieșind din prevederile art.14 Regulile de la Beijing în situația când cazul unui tânăr delincvent n-a făcut obiectul unei proceduri extra-judiciare (prevăzute la art.11), el este examinat de autoritatea competentă (curte, tribunal, comisie, consiliu, etc.), conform principiilor unui proces just și echitabil. Totodată, procedura urmată trebuie să protejeze cât mai bine interesele tânărului delincvent și se va desfășura într-un climat de înțelegere, permițând acestuia (delincventului – n.n.) să participe la procedură și să se exprime liber [8].

Făcând o generalizare asupra conceptul de *interes superior al copilului* menționăm că acesta este complex și conținutul lui trebuie determinat de la caz la caz. Prin interpretarea și punerea în aplicare a articolului 3, paragraful 1 al Convenției pentru drepturile copilului, în conformitate cu celelalte prevederi ale Convenției, legiuitorul, judecătorul, autoritatea administrativă, socială sau educațională vor putea clarifica conceptul și pot face o utilizare concretă a acestuia. În consecință, conceptul de interes superior al copilului este flexibil și adaptabil. Ar trebui să fie ajustat și definit individual, în funcție de situația specifică a copilului sau copiilor în cauză, luând în considerare contextul personal, situația și nevoile acestora. Pentru deciziile individuale, interesul superior al copilului trebuie evaluat și determinat în funcție de circumstanțele specifice ale copilului respectiv. Pentru deciziile colective - cum ar fi legiuitorul, interesul superior al copiilor în general trebuie evaluat și determinat în funcție de circumstanțele grupului respectiv și/sau ale copiilor în general. În ambele cazuri, evaluarea și determinarea trebuie efectuate cu respectarea deplină a drepturilor cuprinse în convenție și în protocoalele sale opționale.

În ceea ce privește măsurile de punere în aplicare, asigurarea faptului că interesul superior al copilului este o considerație primordială în elaborarea legislației și a politicilor, precum și punerea în aplicare a tuturor nivelurilor guvernamentale, necesită un proces continuu de evaluare a impactului asupra drepturilor copilului pentru a prezice impactul oricărei propuneri de lege, politica sau alocarea bugetară asupra copiilor și respectarea drepturilor acestora și evaluarea impactului asupra drepturilor copilului pentru a evalua impactul real al implementării [9].

Concluzionând, menționăm că instrumentele internaționale amintite indică în privința obligației de a face distincția, în cazul copiilor, atât în privința regimului de răspundere penală, cât și sancțiunilor penale, evidențiind obiectivul de a plasa pe prim plan scopul de resocializare a minorilor, înaintea ideii de pedepsire a lor. Având în vedere aceste deziderate, întotdeauna la bază trebuie să stea principiul interesului superior al copilului.

Referințe:

1. Convenția internațională Nr. 52 din 20-11-1989 cu privire la drepturile copilului. Publicat: 30-12-1998 în Tratatate Internaționale Nr. 1 art.52 [Accesat: 27.09.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115568&lang=ro
2. ȚARĂLUNGĂ, V. Principiul interesului superior al copilului: concept, abordare, particularități. În: Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale / Nr. 1, 2010, p. 7-14
3. Comentariul general al Comitetului nr. 5 (2003) privind măsurile generale de punere în aplicare a Convenției privind drepturile copilului, paragraful 12; și nr. 12 (2009) privind dreptul copilului de a fi audiat, paragraful 2
4. Comentariul general Nr. 14 (2013) privind dreptul copilului ca interes superior al acestuia să fie considerat primordial (art.3, paragraful 1) *GE.13-44189 Comitetul ONU pentru drepturile copilului Adoptată de Comitet în a 62-a sesiune (14 ianuarie - 1 februarie 2013)
5. Liniile directoare pentru justiția prietenoasă copiilor, adoptate de Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei. Strasbourg, 30 iunie 2010 https://cnpac.md/uploaded/Amicel/files/linii_directoare_pentru_justitia_prietenoasa_copiilor.pdf
6. Programul Consiliului Europei „Construirea unei Europe cu și pentru copii” Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 17 noiembrie 2010 și expunerea de motive. 49 p. ISBN 978-92-871-7274-7 [Accesat: 27.09.2022] Disponibil: <https://rm.coe.int/16806b7ecb>
7. Raport privind respectarea drepturilor copilului în Republica Moldova în anul 2017. Chișinău, 2018. 78 p. [Accesat: 27.09.2022] Disponibil: http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2018/10/raport_copil_2017_def.pdf
8. Rezoluția 40/33 din 29 nov. 1985, Ansamblul regulilor minime ale Națiunilor Unite cu privire la administrarea justiției pentru minori (Regulile de la Beijing).
9. Comentariu general nr. 5 (2003) cu privire la măsurile generale de punere în aplicare a Convenției privind drepturile copilului, paragraful 45. [Accesat: 27.09.2022] Disponibil: <http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/12/Nr.-5.pdf>

